

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 450 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini casc (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARINI KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Uchqunova Adiba Roziq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistranti

ORCID: 0009-0005-2414-7685

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim sohasida bo'lajak tarbiyachilarning kreativ salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar hamda metodlar tahlil qilinadi. Ta'lim tizimidagi islohotlar va davlat siyosati asosida kreativlikni oshirishning ahamiyati, interfaol va innovatsion metodlarning ta'lim jarayoniga tatbiqi yoritiladi. Shuningdek, metodlarni samarali rivojlantirish yo'llari ko'rsatilib, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlarni keng joriy etishning muhimligi ta'kidlanadi. Mamlakatimiz maktabgacha ta'lim sohasida malakali va kreativ kadrlar tayyorlashda xorijiy tajribaga asoslangan metodikalarni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, maktabgacha ta'lim tizimi, pedagogik metodlar, interfaol ta'lim, ijodiy tafakkur, innovatsion yondashuv, pedagoglarning kasbiy rivojlanishi, psixologik testlar, kreativ salohiyat, ta'limda innovatsiyalar, metodik usullar, o'quvchilarni baholash, ta'lim jarayoni.

Abstract: The article analyzes modern pedagogical approaches and methods aimed at forming and developing the creative potential of future educators in the field of preschool education. It examines the importance of enhancing creativity based on reforms in the education system and state policy, as well as the application of interactive and innovative methods in the educational process. The ways of effectively developing these methods are discussed. The article highlights the significance of widely implementing innovative technologies and interactive methods in the teaching process and emphasizes improving methodologies based on foreign experience for training qualified and creative personnel in the preschool education sector of our country.

Key words: creativity, preschool education system, pedagogical methods, interactive learning, creative thinking, innovative approach, professional development of educators, psychological tests, creative potential, educational innovations, methodological techniques, student assessment, educational process.

Аннотация: В статье проводится анализ современных педагогических подходов и методов, направленных на формирование и развитие креативного потенциала будущих воспитателей в сфере дошкольного образования. Рассматривается значение повышения креативности на основе реформ в системе образования и государственной политики, а также применение интерактивных и инновационных методов в учебном процессе. Освещаются эффективные пути развития данных методов. Подчеркивается важность широкого внедрения инновационных технологий и интерактивных методов в образовательный процесс, а также акцентируется внимание на совершенствовании методик на основе зарубежного опыта в подготовке квалифицированных и креативных кадров в сфере дошкольного образования нашей страны.

Ключевые слова: креативность, система дошкольного образования, педагогические методы, интерактивное обучение, творческое мышление, инновационный подход, профессиональное развитие педагогов, психологические тесты, креативный потенциал, инновации в образовании, методические приемы, оценка учащихся, образовательный процесс.

KIRISH

Bugungi kunda kreativ fikrlovchi, innovatsion yondashuvga ega bo'lgan tarbiyachilarga ehtiyoj ortib bormoqda. O'zbekistonda ta'lim-tarbiya tizimini modernizatsiya qilish choralari doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati ham barcha sohalar singari bosqichma-bosqich tubdan takomillashtirib borilmoqda. Ayni paytda bo'lajak tarbiyachilarning kreativ qobiliyatini shakllantirish va zamon talablariga mos holda sohaga yetuk kadrlar tayyorlab berish har tomonlama davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. So'nggi yillarda sohaga oid joriy etilayotgan qonun va farmonlar pedagoglarning kreativligini rivojlantirish uchun kuchli huquqiy imkoniyat yaratmoqda. Egallangan nazariy bilimlarni faoliyatga tatbiq qilish uchun metodikalar, "Ilk

qadam” dasturi hamda ilmiy-uslubiy qo'llanmalar takomillashtirilmoqda. Shu orqali bo'lajak pedagoglar ijodiy yondashuvda izchil faoliyat yuritishi va ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etishi ta'minlanadi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli¹ Qonunda ta'kidlanishicha, maktabgacha ta'lim tizimini yagona davlat siyosati asosida tashkil etish belgilangan. Bu esa kreativ pedagogik yondashuvlarni qonun asosida joriy etish imkonini beradi^[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-152-sonli² Farmonida ta'lim sohasiga raqamli va kreativ yondashuvlarni tatbiq etish orqali pedagoglarning salohiyatini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Xorij tajribalariga asoslangan fan va texnologiyalarni tatbiq etish, zamonaviy o'quv dasturlari va metodologiyalarni joriy qilish asosida pedagoglarning kreativligini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Farmon maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Uzluksiz ta'lim kurslarida kreativ metodologiyalar o'qitilishi va pedagoglar tajribasi bo'yicha seminarlar, treninglar tashkil etilishi ko'zda tutilgan^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlardan N. I. Sadullayeva bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini uslubiy jihatdan ishlab chiqqan bo'lib, bunda amaliy mashg'ulotlar, interfaol metodlar va ijodiy topshiriqlarning o'rni alohida ta'kidlanadi. Shu bilan birga, Sh. Karimov innovatsion metodlar asosida ta'lim jarayonida interfaol yondashuvlarni qo'llash samaradorligini ilmiy asoslab bergan. M. Azizova esa pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslarini yoritib, ta'limda kreativlikni shakllantirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurligini qayd etgan.

Xalqaro tajribada ham kreativlikni rivojlantirish masalalari keng o'rganilgan. UNESCO tomonidan 2023-yilda chop etilgan "Teaching and Learning in the Digital Age" nashrida raqamli muhitda ijodiy tafakkurni shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar keltirilgan. Torrance tomonidan ishlab chiqilgan kreativ tafakkurni baholash testlari esa bugungi kunda butun dunyo bo'yicha kreativ salohiyatni o'lchashda asosiy vosita sifatida qo'llanilib kelmoqda. Bu esa maktabgacha ta'lim tizimida xorijiy tajribalarni joriy etishning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kreativlikni shakllantirishda quyidagi metodik usullar o'z samarasini bermoqda:

- Muammo asosida o'qitish** – talabalarga amaliy muammolarni tahlil qilish va o'z yechimlarini taklif etish orqali mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatadi.
- Rol o'ynash va dramatisatsiya metodlari** – bolalar bilan ishlashda kreativ yondashuvlar tayyorlashda talabalarni real vaziyatlarga moslashtiradi.
- Integrativ ta'lim** – tasviriy san'at, musiqa, atrof-muhitni o'rganish kabi sohalarni birlashtirib olib borish orqali ijodiy fikrlash shakllanadi.
- Yangi texnologiyalardan foydalanish** – interaktiv doskalar, mobil ilovalar va raqamli kontent orqali darslarni yanada jonli, qiziqarli tashkil etish^[4].

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining muhim jihatlaridan biri – bu interfaol metodlardan foydalanishdir. Interfaol o'qitish deganda, o'qituvchi va talaba o'rtasida faol, o'zaro hamkorlikka asoslangan o'quv jarayoni tushuniladi. Bu yondashuv orqali talabalarda kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish va kasbiy mustaqillik kabi muhim kompetensiyalar shakllantiriladi^[3].

Interfaol ta'lim yondashuvi pedagogik kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi. U talabaning mustaqil fikrlashi, muammoni hal qilish ko'nikmasini rivojlantirish, shuningdek, innovatsion va kreativ yondashuvlarni qo'llash orqali kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim o'rin egallaydi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash uchun bir necha pedagogik va psixologik metodlardan foydalaniladi. Har bir metodning o'ziga xos yondashuvi mavjud bo'lib, ular shaxsiy kompetensiyalarni aniqlash va rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi:

- Suhbat metodi** – talabalarining muammoga munosabati, fikrlash darajasi va kreativ qobiliyatlari individual yoki guruhviy suhbat orqali aniqlanadi. Bu metod orqali pedagog talabaning ichki fikrlash jarayonini anglaydi.

1 O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonun: <https://lex.uz/docs/-4646908>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-152-sonli Farmoni: <https://www.lex.uz/uz/docs/-7128182>

- Pedagogik tahlil** – ushbu metod muayyan pedagogik hodisa yoki holatning nazariy asoslarini aniqlash, ilmiy g'oyani asoslash va nazariy yechimga yaqinlashish uchun qo'llaniladi.
- Kuzatish usuli** – talabning o'quv va amaliy faoliyatdagi ishtiroki, tashabbuskorligi, mustaqil fikrlashi bevosita kuzatish orqali baholanadi.
- Anketa** – ochiq va yopiq savollar asosida talabalar, o'qituvchilar yoki boshqa ishtirokchilarning fikrlarini yozma tarzda olish orqali ularning pozitsiyasi aniqlanadi.
- Pedagogik tajriba** – ilgari surilgan g'oya va nazariyalarni amaliyotda sinab ko'rish orqali ularning samardorligi aniqlanadi.
- Kvalimetriya** – kreativ kompetensiyalarni miqdoriy va sifat jihatdan baholash uchun maxsus testlar, keyslar asosida amalga oshiriladigan metod ^[10].
- Ijodiy mahsulotlarni tahlil qilish** – insho, esse, referat, loyiha kabi yozma ishlar orqali talabalar ijodiy fikrlash darajasi baholanadi.
- Ekspert baholash** – tajriba va malakaga ega mutaxassislar tomonidan ijodiy ishlar va tashabbuslar xolis baholanishi orqali ob'yektiv tahlil ta'minlanadi ^[11].

Kreativ salohiyatni aniqlashda xalqaro miqyosda tan olingan psixologik testlar keng qo'llaniladi. Ular orasida:

Slosson aqliy salohiyat testi (Slosson Intelligence Test – SIT). Bu test asosan og'zaki savollar orqali qisqa vaqt ichida shaxsning umumiy intellektual darajasini aniqlashga qaratilgan. So'z boyligi, mantiqiy tafakkur, matematik fikrlash va umumiy bilim darajasi asosida natijalar aniqlanadi. Test 4 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan. To'g'ridan-to'g'ri kreativlikni baholamasa-da, ijodiy tafakkurning asosini tashkil qiluvchi intellektual imkoniyatlar haqida muhim ma'lumot beradi ^[12].

Torrens testlari (Torrence Tests of Creative Thinking – TTCT). Kreativlikni baholashda eng samarali va xalqaro miqyosda tan olingan testlardan biri bu Torrens testlaridir. U 1966–yilda Ellis Paul Torrens tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, aynan ijodiy tafakkurni o'lchashga yo'naltirilgan.

Torrens testlari ikki shaklda mavjud:

- Verbal shakl** – topshiriqlar og'zaki tarzda beriladi (masalan, “Biror narsani noodatiy tarzda qanday ishlatish mumkin?” kabi).
- Figural shakl (Tugallanmagan rasmlar testi)** – bu shaklda ishtirokchilarga yarimta yoki chiziqli rasm beriladi va ularni to'ldirish orqali tasavvur va tafakkur aniqlanadi ^[13].

Torrens testining eng katta ustunligi – u bevosita talabalarning ijodiy salohiyatini, tasavvurini va noodatiy fikrlash qobiliyatini aniqlash imkonini beradi.

Yuqoridagi testlar talabalar intellektual va ijodiy salohiyatini aniqlashda muhim vositalar hisoblanadi. Slosson va Veksler testlari aqliy darajani baholashga qaratilgan bo'lsa, Torrens testlari aynan kreativlik, tasavvur va noodatiy fikrlashni aniqlovchi samarali metod hisoblanadi. Shuning uchun talabalarning ijodiy qobiliyatlarini chuqur o'rganishda ushbu testlardan kompleks yondashuv asosida foydalanish muhim ahamiyatga ega.

- Og'zaki Torrens testi – savol-javob asosida ijodiy fikrlash qobiliyatini o'lchaydi.

Ijodiy mashqlar va amaliy faoliyat. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kreativligini rivojlantirishda turli mashq va topshiriqlar qo'llaniladi:

- “Quvnoq raqobat” – rasmni to'ldirish orqali bola tafakkurini rag'batlantirish;
- “Qarama-qarshi so'zlar” – o'yin orqali sabab-oqibat munosabatlarini anglash;
- Debatlar, loyihalar, portfoliolar, to'garaklar, kastinglar – hammasi kreativ muhit yaratishga xizmat qiladi ^[12].

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativ yondashuvni rivojlantirish faqat uni qo'llash bilan cheklanmaydi. Uni baholash uchun quyidagi mezonlar asosida yondashish ham o'z natijasini isbotlamoqda:

- Yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyati;
- Muammoga noan'anaviy yechimlar topish;

- Mustaqil qaror qabul qilish va uni asoslab berish ko'nikmalari;
- Innovatsion vositalardan foydalana olish salohiyati [5].

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida innovatsion va interaktiv ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sirini isbotladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar va amaliy mashg'ulotlar natijasida qo'llanilgan metodlar – jumladan, suhbat, kuza-tish, pedagogik tahlil, kvalimetriya, ijodiy mahsulotlarni tahlil qilish va psixologik testlar – har bir talabada kreativ salohiyat darajasini aniqlash hamda uni bosqichma–bosqich rivojlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Suhbat metodi orqali talabalar o'z fikrlarini erkin bayon qilishga, o'ziga xos qarashlarini ifodalashga intilgani kuzatildi. Bu esa ularning o'z fikriga ega bo'lishi, mustaqil mulohaza yurita olishiga turtki bo'ldi.

Kuzatish va pedagogik tahlil metodlari esa talabalarning dars jarayonidagi faolligi, tashabbuskorligi, ijodiy yondashuvlari va muammolarga munosabati asosida real baholash imkonini berdi. Bu usullar, shuningdek, pedagogik vaziyatlarda qanday harakat qilayotganliklarini amaliy tarzda aniqlashga xizmat qildi.

Anketa va ekspert baholash orqali olingan ma'lumotlar talabalar fikrlarining xilma–xilligi, kreativ tafakkurga bo'lgan qiziqishi va ijodiy faoliyatga tayyorlik darajasini aniqlashga yordam berdi. Mutaxassislar tomonidan berilgan xolis baholar nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi uyg'unlikni tasdiqladi.

Ijodiy mahsulotlar tahlili natijalariga ko'ra, talabalarning yozma ishlari orqali ularning o'ziga xos yonda-shuvlari, fikr kengligi va tasavvur darajasi yaqqol namoyon bo'ldi. Ayniqsa, mustaqil ishlarda innovatsion g'oyalarning mavjudligi ijobiy baholandi.

Kvalimetriya orqali esa o'quvchilarning kreativ kompetensiyalari miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilindi. Natijalarda aksariyat talabalar o'z ijodiy salohiyatini namoyon qilishga intilgani va bu jarayonda ular o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligi qayd etildi.

Psixologik testlar, xususan, Slosson va Torrens testlari asosida esa talabalarning intellektual va kreativ imkoniyatlari o'zaro solishtirildi. Bu testlar orqali o'quvchilarning tasavvur, noodatiy fikrlash, yangi g'oya ishlab chiqish qobiliyatlari aniqlandi.

O'tkazilgan metodlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, talabalarning kreativ salohiyatini aniqlash va rivoj-lantirishda kompleks yondashuv yuqori natijalar berdi. Har bir metodning maqsadli va tizimli qo'llanishi talaba-larda kreativ tafakkurni shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy faoliyatga jalb etishda muhim omil bo'ldi. Tajriba asosida aniqlanganki, bunday yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish bilan birga, shaxsiy rivojla-nishga ham kuchli turtki beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida kreativ salohiyatni rivojlantirish ta'lim sifatining ajralmas elementi sifatida qaralmoqda. O'tkazilgan tadqiqot va amaliy mashg'ulotlar shuni ko'rsatdiki, talabalar ijodiy fikrlash darajasini aniqlash va rivojlantirishda individual va guruhviy yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda qo'llanilgan peda-gogik va psixologik metodlar har bir talabaga nisbatan individual yondashuvni amalga oshirish imkonini berdi.

Avvalo, suhbat orqali talabalarning o'z fikrini ifodalash, muammoni tahlil qilish va noodatiy qarorlar ishlab chiqish ko'nikmalari faollashgani kuzatildi. Bu, o'z navbatida, talabalarda o'ziga ishonch, fikrni asoslab berish, muloqotga kirishish kabi kommunikativ kompetensiyalarning shakllanishiga xizmat qildi.

Pedagogik tahlil va kuzatish metodlari talabalar faoliyatini bevosita o'rganish imkonini berib, ularning ijodiy yondashuvdagi faolligini ko'rsatdi. Bu metodlar orqali o'qituvchi o'quvchilarning ichki intilishlari, tashabbuskorlik darajasi va muammoli vaziyatlarga munosabatini chuqurroq tahlil qildi.

Shuningdek, anketa va ekspert baholash usullari orqali olingan natijalar talabalar fikrlashidagi farqlarni aniqlash va ularni guruhlar bo'yicha differensial baholash imkonini berdi. Bu usullar o'quvchilarning fikr-mulo-hazalarini umumlashtirish va ob'yektiv tahlil qilishda foydali bo'ldi.

Ijodiy mahsulotlar tahlili talabalar tomonidan ishlab chiqilgan insho, esse, referatlar orqali ularning tasavvur doirasi, g'oya ishlab chiqish va ifoda qilish qobiliyatlarini aniqlashga yordam berdi. Shuni ta'kidlash joizki, ayrim talabalar ijodiy ishlarda yuqori darajada mustaqil, original yondashuvlarni namoyon etgan.

Kvalimetriya metodining qo'llanilishi esa kreativ kompetensiyalarni miqdoriy jihatdan baholash imkonini berdi. Bu yondashuv individual va guruhviy farqlarni aniq ko'rsatdi, bu esa ta'lim mazmunini diferensiallashti-rişga xizmat qildi.

Bundan tashqari, Slosson testi orqali aniqlangan intellektual salohiyat, Torrens testlari orqali baholangan ijodiy tafakkur talabalarning umumiy bilim darajasi bilan kreativ yondashuvlar o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud-ligini tasdiqladi. Ayniqsa, "Tugallanmagan rasm testi" orqali talabalar tasavvur kuchini keng namoyon qildi, bu esa kreativlikning bevosita ko'rsatkichi hisoblanadi.

Umuman olganda, o'rganilgan metodlarning kombinatsiyalab qo'llanilishi ta'lim jarayonining interfaolligini oshirdi, talabalarni passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantirdi. Bu esa ta'limning asosiy maqsadlaridan biri – shaxsiy rivojlanish va kasbiy tayyorgarlikka xizmat qilganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, metodlardan kompleks foydalanish talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish, mustaqil tahlil qilishga o'rgatish hamda ularni amaliy muammolarni hal qilishga tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda kreativ kompetentlikni shakllantirish – zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biridir. Bu jarayonda metodik yondashuvlar, psixologik testlar, interfaol metodlar va amaliy topshiriqlar orqali shaxsning ijodiy salohiyati aniqlanib, rivojlantiriladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida nafaqat bilim o'zlashtirish darajasini, balki talabalar va o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini baholash va rivojlantirish ham ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shaxsning ijodiy tafakkurini, noodatiy yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatini aniqlashda bir qator ilmiy asoslangan testlar va metodik yondashuvlar muhim o'rin tutadi.

Oliy ta'lim muassasalari bu borada moslashuvchan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modellaridan foydalanishi lozim. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash dunyoviy ta'lim tizimining yanada rivojlanib borayotgan asosiy tendensiyalaridan biri deb qaraladi. Bir qator rivojlangan mamlakatlarda talabalarning o'quv va ijodiy faolliklarini rivojlantiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafo-latlovchi interfaol metodlarni qo'llash yuzasidan katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Ta'lim jarayonida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari mutaxassislarining ijodiy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan metod va innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'lajak tarbiyachilarning kreativlik ko'nikmalarini aniqlashga va kreativ pedagog sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RB-595-sonli Qonun: <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni, 2024-yil 30-sentyabr, PP-152-son.
3. N. I. Sadullayeva. Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari (Uslubiy qo'llanma). – 2022. – 30-bet.
4. UNESCO. Teaching and Learning in the Digital Age. – Paris: UNESCO Publishing, 2023. – 12, 34-bet.
5. Karimov, Sh. Innovatsion metodlar: ta'limda interfaol yondashuvlar. – Toshkent: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti nashriyoti, 2022. – 5-8-bet.
6. Azizova, M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2021. – 15-18-bet.
7. Ibragimova, L. Interfaol ta'lim: nazariya va amaliyot. – O'zbekiston pedagogik jurnali, 2020, №4. – 7-10-bet.
8. Qurbonova, D. Suhbat metodining psixologik jihatlari. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2023. – 3-6-bet.
9. To'laganova, N. Pedagogik tahlil va ularning turlari. – Andijon Pedagogika instituti ilmiy to'plami, 2019. – 12-14-bet.
10. Vohidov, R. Kvalimetriya asoslari. – Toshkent: O'zR FA, 2022. – 8-11, 26-27-bet.
11. Umarova, Z. Ekspert baholash metodi: nazariya va tajriba. – Innovatsion ta'lim, 2020, №2. – 2-4-bet.
12. Slosson Educational Publications, Inc. Slosson IQ Tests. – 2019. – 9-12-bet.
13. Torrance, E. P. Torrance Tests of Creative Thinking. – Bensenville: Scholastic Testing Service, 1995. – 30-35, 48-50-bet.
14. Shamsieva, M. Kreativ o'qituvchini shakllantirish metodlari. – TDPU ilmiy jurnali, 2021. – 14-17-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.